

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

UDK: 616.395-085:638.16:612.39:615.874:616-092
ONA ASALARI SUTI: TARKIBI, BIOLOGIK FAOLLIKI VA
DISLIPIDEMIYA

Soliyev A.O`.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Buxoro, O`zbekiston

Annotatsiya. Ona asal ari suti murakkab tarkibga ega bo`lib, suv, oqsil, yog`, shakar va mikroelementlarni o`z ichiga oladi hamda yuqori biologik faollikka ega. U antivirus, yallig`lanishga qarshi va metabolik kasalliklarda, jumladan dislipidemiya va 2-tip diabetda samarali ta`sir ko`rsatadi. Tadqiqotlar asalari sutining lipid profili va antioksidant salohiyatni yaxshilashini, jigarda yog` yig`ilishini kamaytirishini ko`rsatgan. Klinik sinovlarda asalari suti umumiy xolesterin va LDL darajasini pasaytirib, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, asalari suti immunitetni mustahkamlash va organizmni regeneratsiyalashda muhim rol o`ynaydi. Shuning uchun, asalari suti funktsional oziq-ovqat va farmatsevtika sohasida istiqbolli mahsulot hisoblanadi.

Kalit so`zlar: ona asal ari suti, immunomodulyator, glyukoza metabolizmi, antioksidant, dislipidemiya.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО ПЧЁЛ: СОСТАВ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ И ДИСЛИПИДЕМИЯ

Солиев А.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сина, Бухара, Узбекистан

Аннотация. Маточное молочко медоносной пчелы обладает сложным составом, включающим воду, белки, жиры, сахара и микроэлементы, а также высокой биологической активностью. Оно оказывает противовирусное, противовоспалительное действие и эффективно при лечении метаболических заболеваний, таких как дислипидемия и сахарный диабет 2 типа. Исследования показали, что маточное молочко улучшает липидный профиль и антиоксидантный потенциал, а также снижает жировые отложения в печени. В клинических испытаниях маточное молочко снижало уровень общего холестерина и ЛПНП, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, маточное молочко играет важную роль в укреплении иммунитета и регенерации организма. Поэтому маточное молочко рассматривается как перспективный продукт в области функционального питания и фармацевтики.

Ключевые слова: маточное молочко, иммуномодулятор, метаболизм глюкозы, антиоксидант, дислипидемия.

ROYAL JELLY OF BEES: COMPOSITION, BIOLOGICAL
ACTIVITY, AND DYSLIPIDEMIA

Soliev A.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina Bukhara, Uzbekistan

Abstract. Royal jelly of the honeybee has a complex composition, including water, proteins, fats, sugars, and microelements, as well as high biological activity. It exhibits antiviral and anti-inflammatory effects and is effective in treating metabolic diseases such as dyslipidemia and type 2 diabetes mellitus. Studies have shown that royal jelly improves lipid profile and antioxidant capacity, and also reduces fat accumulation in the liver. In clinical trials, royal jelly lowered total cholesterol and LDL levels, reducing the risk of cardiovascular diseases. Moreover, royal jelly plays an important role in strengthening immunity and promoting body regeneration. Therefore, royal jelly is considered a promising product in the fields of functional nutrition and pharmaceuticals.

Keywords: royal jelly, immunomodulator, glucose metabolism, antioxidant, dyslipidemia.

Ona asal ari suti ishchi asal arilarning yuqori jag‘ va tomoq bezlarining sekreti bo‘lib, inson organizmiga biologik faol modda va mikro-makroelementlarni yetkazadi. Tarkibi murakkab bo‘lib, asosan suv (65-66,5%), oqsillar (14-18%), shakar (9-19%), yog‘lar (1,7-5,7%) va mineral tuzlardan tashkil topgan. Unda aminokislotalar, vitaminlar, erkin yog‘ kislotalari va mikroelementlar (kaliy, kalsiy, magniy, mis, rux va boshqalar) mavjud. Mineral tarkibining xilma-xilligi uning qimmatini oshiradi va sifatiga geografik omillar ta‘sir qiladi [1].

Ona asal ari suti koronaviruslar kabi patogenlarga qarshi antivirus faollikka ega. Asalari suti ortiqcha vaznli odamlarda lipid profili, yallig‘lanish va antioksidant salohiyatni yaxshilaydi. Uning trans-10-gidroksi-2-deken kislotalari yog‘ hujayralarining paydo bo‘lishiga qarshi ta‘sir ko‘rsatib, semizlikka qarshi kurashda yordam beradi. Asalari suti insulinga o‘xshash faoliyatga ega bo‘lib, 2-tip diabetli bemorlarda qon zardobidagi glyukoza va apolipoproteinlar darajasini yaxshilaydi [2].

Asalari sutining kimyoviy tarkibi murakkab, 110 ga yaqin modda mavjud. Oqsillar 10-58%, yog‘lar 1,5-19%, uglevodlar 9-28%, organik kislotalar va aminokislotalar 7-32%, mineral moddalar esa 3% gacha. Uning oqsillari virus va toksinlarga qarshi kurashadi, 35 ta erkin aminokislota aniqlangan, shu jumladan noyob apriin oqsili. Uglevodlar asosan glyukoza va fruktozadan iborat. Mineral moddalari orasida temir va rux ko‘p bo‘lib, kamqonlikni davolashda qo‘llaniladi. Shuningdek, E vitamini va koferment Q10 mavjud.

Tadqiqotlar asosida asalari suti semizlik va giperglikemiya holatlarida qorin yog‘i va jigarda adiponektin ekspressiyasini oshirib, fosforillangan AMPK faolligini rag‘batlantiradi. Bu esa glyukoza metabolizmini yaxshilaydi. Asalari suti diabetda oksidlovchi shikastlanishni kamaytirib, jigarda va oshqozon osti bezida profilaktik ta‘sir ko‘rsatadi. MRJP1 oqsili xolesterin miqdorini kamaytirishda samarali.

Asalari sutining muskarin retseptorlari agonisti qon tomirlarni NO/cGMP va kalsiy kanallari orqali kengaytirib, qon bosimini pasaytiradi. Klinik tadqiqotlarda

asalari suti iste'moli 3 oy davomida umumiy xolesterin va LDL darajasini sezilarli kamaytirib, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytiradi.

Shuningdek, asalari suti parfyumeriya va farmatsevtika sanoatida keng qo'llaniladi. Uning oqsilidan olingan peptidlar angiotenzin aylantiruvchi fermentni inhibe qilib, gipotenziv ta'sir ko'rsatadi. Asalari suti va ubikinon-10 preparatlari eksperimental hayvonlarda aritmiyalar davomiyligini kamaytirgan.

Xulosa qilib aytganda, ona asal ari suti tarkibidagi biologik faol modda va minerallar sog'liqni yaxshilashda, ayniqsa metabolik kasalliklar va yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi [1,2].

Asalari suti — bu asalari (*Apis mellifera*) turiga mansub yosh ishchi asalarilarning gipofarinks va mandibulyar so'lak bezlari tomonidan ajratiladigan sekretiya bo'lib, u lichinkalar va ona arini (pchelinaya matka) oziqlantirish uchun mo'ljallangan. Bu jarayon asalari oilasining faol hayot davrida sodir bo'ladi. Asalari suti yuqori biologik faollikka ega bo'lgan moddadir.

Bu modda rasmiy tibbiyotda ilk bor 1922 yilda qo'llanilgan, va shu vaqtdan beri, uning ta'sir mexanizmlari to'liq o'rganilmagan bo'lsa ham, u terapevtik va kosmetologik maqsadlarda keng qo'llanilmoqda [3].

Amaliyotda aniqlanishicha, asalari suti quyidagi xossalarga ega: viruslarga qarshi, mikroblarga qarshi, yallig'lanishga qarshi, biostimullovchi, immunitetni kuchaytiruvchi, tonik (quvvat beruvchi), yoshartiruvchi, spazmolitik (tutqanoqni bartaraf qiluvchi), qon tomirlarini kengaytiruvchi, regenerativ (to'qimalarni tiklovchi), antispastik (spazmlarga qarshi).

Asalari suti turli kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi. Uning sifati ko'plab paratropik omillar, shuningdek, ona ari hujayralaridagi lichinkalarning yoshiga bog'liq.

“Reduksiyalovchi shakarlar” tushunchasi – bu kimyoviy reaksiya davomida boshqa moddalarga nisbatan tiklovchi (reduksiyalovchi) xususiyatga ega bo'lgan shakarlar guruhini anglatadi. Glyukoza va fruktoza miqdori asal arilarning nektar yig'ish manbasi, asalari tomonidan ajratilgan fermentlar soni va asalari sutining saqlanish muddatiga qarab o'zgaradi.

Asalari sutidagi shakar va saxaroza miqdori uning sifatini aniqlash, shuningdek uni soxtasidan ajratib olishda muhim ko'rsatkich hisoblanadi [3].

Sulfgidril guruhlarining yuqori miqdorda bo'lishi erkak arilar lichinkasining antioksidlovchi xususiyatlariga sezilarli hissa qo'shadi. Erkak arilar lichinkasida sulfgidril guruhlarining miqdori ona sutiga nisbatan 2–3 baravar ko'proqdir [4].

Ona suti, erkak arilar lichinkasi va ona ari lichinkalaridan tayyorlangan preparatlarning taqqoslama tadqiqotlari ularning kimyoviy tarkibi sezilarli darajada farq qilishini tasdiqladi. Ona suti va erkak arilar lichinkasining tarkibidagi uglevodlar, lipidlar va oqsillar aniqlangan.

Erkak arilar lichinkasi va ona sutining alveolyar makrofaglarga sitoprotektiv (hujayrani himoya qiluvchi) ta'siri aniqlangan. Tadqiqot mahsulotining 1% li eritmasida ikki soatlik inkubatsiya davomida bu ta'sir kuzatilgan. Erkak arilar

lichinkasi eritmasida hujayralarning yashovchanligi nazorat guruhiga nisbatan 41,5% ga, ona suti eritmasida esa 58,2% ga yuqori bo'lgan.

Ona suti jiddiy jismoniy zo'riqishlar paytida skelet mushaklarida glikogen saqlanishiga yordam beradi, holbuki erkak arilar lichinkasi bu ko'rsatkichga deyarli ta'sir qilmaydi. Ona sutining tarkibida 57 kDa molekulyar massaga ega bo'lgan maxsus oqsil — royalaktin mavjud. U tuxumdonlarning rivojlanishiga, tana hajmining oshishiga va organizmning tezroq rivojlanishiga yordam beradi, bu esa lichinkalardan ona arilarining rivojlanishini belgilaydi. Shunga o'xshash ta'sir drozofil (mevali pashsha)larda ham kuzatilgan.

Ona suti va erkak arilar lichinkasining biologik faol moddalari va ta'sir spektrining farqliligi ularni birgalikda qo'llash imkoniyatini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ona suti va erkak arilar lichinkasi kompozitsiyasini o'z ichiga olgan mahsulotni ishlab chiqish, ushbu mahsulot uchun optimal texnologiyani izlab topish va uning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash zaruratini yuzaga keltiradi. Bunday mahsulot ona suti va erkak arilar lichinkasining biologik faol moddalari xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi.

Tabiiy kelib chiqishga ega bo'lgan samarali biologik faol mahsulotlarni izlash va tahlil qilish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Asalarilar yuqori oziqlanish qiymatiga ega mahsulotlar ishlab chiqaradi, ular inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan keng foydali xususiyatlar spektriga ega. Bu tabiiy mahsulotlarning immun tizimi uchun foydalari katta bo'lib, ularning ko'pchiligi antitanachalar ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi, immun hujayralarining yetilishida va tug'ma hamda moslashuvchan immun javoblarni faollashtirishda ishtirok etadi [5].

Asal ari ona suti — asalari mandibulyar va gipofarinks bezlarining sekreti bo'lib, u inson organizmini zaruriy komponentlar bilan ta'minlay oladigan biologik faol mahsulot hisoblanadi. Ko'plab olimlarning fikriga ko'ra, ona suti barcha ma'lum biologik stimulyatorlar orasida mikroelementlarning eng muvozanatli nisbatiga ega bo'lib, shu tufayli u noyob farmakologik xususiyatlarga ega. Kimyoviy tarkibi tufayli, ona suti og'ir respirator kasalliklarni, jumladan, inson koronaviruslari keltirib chiqaradigan kasalliklarni qo'zg'atuvchi patogenlarga qarshi kuchli antivirus ta'sir ko'rsatadi. Asal ari ona sutining kimyoviy tarkibi va biologik faolligi asosan uning geologik kelib chiqishi, yig'ish usuli, iqlim sharoitlari, oziqlanish manbalari, lichinkalarning yoshi hamda asalari turiga bog'liq. Jahon bozorida yuqori sifatli ona sutiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu bois, ko'plab xorijiy va rossiyalik olimlar paratipik omillarning ona sutining sifatiga ta'sirini o'rganmoqdalar.

Proteinlar asal ari ona sutining biologik faol komponentlari orasida muhim o'rin tutadi. Bu yerda protein tarkibi oddiy (albuminlar va globulinlar) va murakkab (nukleoproteidlar, glikoproteidlar) oqsillar guruhi bilan ifodalangan bo'lib, u inson qon zardobiga juda yaqin. Ona suti oqsillari inson organizmida 81% o'zlashtiriladi, go'sht oqsillari esa 74%. Asal ari ona sutidagi proteinlar, ayniqsa globulin fraksiyasi, antitoksik, antibakterial va antivirus funksiyalarini bajaradi. Bu proteinlar oilasi hozirgi kunda ma'lum bo'lgan barcha 22 aminokislotani o'z ichiga oladi. Inson

organizmidagi protein tarkibining biologik faolligi juda muhim. Bu ko'p jihatdan oqsil moddalardagi sulfidril guruhlarining mavjudligiga bog'liq bo'lib, ular funksional faollikni ta'minlaydi, DNK sintezini rag'batlantiradi, hujayralarning tiklanishiga va ularni himoyalashga yordam beradi. Xom proteinning fizik-kimyoviy xususiyatlari asosan tarkibidagi aminokislotalar va erkin funksional guruhlar soniga bog'liq. Ona suti tarkibidagi xom protein inson organizmiga antikarsinogen, yallig'lanishga qarshi va immunomodulyator ta'sir ko'rsatadi.

Ona suti mikroblarga qarshi faollikka ega bo'lgan ko'plab tabiiy moddalar manbai bo'lib, u inson va hayvonlar organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ona sutining tibbiyotda, veterinariyada va apiterapiyada qo'llanilishi uning yanada chuqurroq o'rganilishini talab qiladi. Yuqori sifatli ona sutini olish Rossiya bozorida ham, eksport uchun ham ushbu mahsulotni ishlab chiqaruvchi asalarichilar oldida turgan muhim vazifadir [5].

Hozirgi kunda antibiotiklarga chidamlilik klinik amaliyotda ma'lum bir antibakterial preparatni qo'llashda tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Antibiotiklarning qishloq xo'jaligida keng qo'llanilishi va bemorlarni davolashda ushbu preparatlarning asossiz ishlatilishi patogen va shartli-patogen mikroorganizmlarning mashhur antibiotik turlariga nisbatan chidamlilikni tezroq egallashiga olib kelmoqda. Bu esa antibakterial ta'sirga ega bo'lgan yangi molekullarni izlash masalasining dolzarilligini belgilaydi [6].

Antibiotiklarni kamroq nojo'ya ta'sirlar bilan almashtirishga qodir va infeksiyaga tizimli ta'sir ko'rsatuvchi istiqbolli nomzodlardan biri bu — antimikrob peptidlar hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi xalq tabobatida mashhur bo'lgan mahsulotlar — asal ari ona suti va erkak arilar lichinkasidan olingan 5 kDa gacha bo'lgan molekulyar massaga ega peptid fraksiyalarining antibakterial ta'sirini o'rganishdan iborat.

Asal ari ona suti va erkak arilar lichinkasidan olingan peptid fraksiyalar ultrafiltratsiya, ion-almashinish xromatografiyasi va gel-filtratsiya usullari yordamida ajratib olingan. Antibakterial faollik baholash *S. aureus*, *E. coli*, *S. pyogenes*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis* va *E. cloacae* shtammlariga qarshi disk-diffuzion usulda va *E. coli* hamda *S. aureus* shtammlarining umumiy degidrogenaza va katalaza faolligiga ta'siri orqali o'rganilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilgan peptid fraksiyalar tekshirilgan konsentratsiyalarda to'g'ridan-to'g'ri antibakterial faollik ko'rsatmagan, biroq bakteriyalarning fermentativ faolligiga ta'sir ko'rsatgan. Bu esa asal ari ona suti va erkak arilar lichinkasidan olingan 5 kDa gacha bo'lgan peptidlar tarkibida mikroorganizmlarning hujayra ichki jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi molekullar mavjudligini isbotlaydi [6].

Uch oy davomida kuniga 150 mg asal ari ona sutini qabul qilish postmenopauzal ayollarning lipid profilida sezilarli yaxshilanishlarga olib keladi. Asal ari ona suti qo'shimchasi menopauza bilan bog'liq dislipidemiyani nazorat qilishda muqobil usul bo'lishi mumkin [7].

Asal ari ona suti bir nechta fiziologik ta'sirlarga ega bo'lib, tibbiyotda va sog'lomlashtiruvchi oziq-ovqat mahsulotlarida keng qo'llaniladi. Asal ari ona suti qo'shimchasining inson organizmidagi qon zardobidagi lipoprotein almashinuviga ta'sirini o'rganilgan. Tadqiqotda 15 nafar ko'ngilli ishtirok etdi: ulardan 7 nafari asal ari ona suti qabul qiluvchi guruhga, 8 nafari esa nazorat guruhiga ajratildi. Asal ari ona suti guruhi 4 hafta davomida kuniga 6 gramm asal ari ona suti iste'mol qildi. Natijada, ushbu guruhda umumiy xolesterin va past zichlikdagi lipoproteinlar (LDL) darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada kamaydi ($p < 0.05$). Yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (HDL) yoki triglitseridlar darajasida esa sezilarli o'zgarish kuzatilmadi [8].

Shuningdek, zardobdagi xolesterin va lipoprotein darajalari o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rganildi. Lipoprotein fraksiyalari orasida asal ari ona suti iste'molidan so'ng juda past zichlikdagi lipoproteinlar darajasi sezilarli kamaydi ($p < 0.05$). Natijalar shuni ko'rsatadiki, ratsionga asal ari ona suti qo'shilishi umumiy xolesterin va LDL darajasini juda past zichlikdagi lipoproteinlar miqdorini kamaytirish orqali pasaytiradi [8].

Ona ari suti bir nechta sog'liqni yaxshilovchi xususiyatlarga ega funksional oziq-ovqat mahsulotidir. Ushbu meta-tahlilning maqsadi — ona ari sutining qon lipid profillariga ta'sirini o'rganishdan iborat bo'lgan. 2017-yil iyulgacha bo'lgan davrda PUBMED, Cochrane Library, Scopus, Web of Science va Google Scholar bazalarida mos tadqiqotlarni tizimli ravishda ko'rib chiqilgan. Ona ari sutining kattalar qon lipid ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rgangan klinik sinovlar tahlilga kiritilgan [9].

Klinik tadqiqotni o'z ichiga olgan umumiy tahlil natijalariga ko'ra, ona ari suti umumiy xolesterin darajasini kamaytirishi mumkin. Biroq triglitseridlar, past zichlikdagi lipoprotein xolesterin (LDL) va yuqori zichlikdagi lipoprotein xolesterin (HDL) darajalarida sezilarli o'zgarishlar aniqlanmadi. Uzoq muddatli kuzatuv (≥ 90 kun) o'tkazilgan tadqiqotlarda ona ari sutining umumiy xolesterinni kamaytirish va HDL xolesterin darajasini oshirishga kuchliroq ta'sir ko'rsatgani aniqlangan.

Ushbu meta-tahlil shuni ko'rsatadiki, ona ari sutini iste'mol qilish lipid ko'rsatkichlarini yaxshilashda samarali bo'lishi mumkin [9].

Ushbu tadqiqotda ona ari sutining yog'ga boy parhez (HFD) orqali yuzaga keladigan alkogolsiz yog'li jigar kasalligiga (NAFLD) qarshi himoya ta'sirining mexanizmi sichqonlar modeli asosida o'rganildi. Voyaga yetgan erkak sichqonlar besh guruhga bo'lindi (har birida 8 tadan): nazorat guruhi (standart parhez), nazorat + ona ari suti (300 mg/kg), HFD, HFD + ona ari suti (300 mg/kg), HFD + ona ari suti + CC (0.2 mg/kg, bu AMPK inhibitöridir) [10].

Ona ari suti bilan davolash HFD bilan oziqlangan sichqonlarda tana vaznining ortishini kamaytirdi, yog' to'qimalarining ko'payishini oldi, och qonda glyukoza ko'tarilishi (giperqlikemiya), ortiqcha insulin (giperinsulinemiya) va glyukoza bardoshlikning buzilishini (glyukoza intoleransi) yengillashtirdi.

Shuningdek, ona ari suti jigar faoliyati fermentlari, interleykin-6 (IL-6), o'sma nekroz omili-alfa (TNF- α) va leptin darajalarini kamaytirdi, lekin adiponektin darajasini sezilarli darajada oshirdi.

Najasdagi yog' chiqindilariga ta'sir ko'rsatmagan bo'lsada, ona ari suti jigarda SREBP1 mRNK ekspressiyasini, serum va jigardagi xolesterin va triglitserid darajalarini kamaytirdi. Shu bilan birga, jigarda PPAR α mRNK darajasi oshdi.

Bundan tashqari, ona ari suti jigar to'qimasida TNF- α , IL-6 va malondialdegid (MDA) darajalarini kamaytirdi. AMPK mRNK darajalariga ta'sir qilmagan bo'lsa-da, ona ari suti AMPK fosforillanishini rag'batlantirdi va jigarda superoksid dismutaza (SOD) hamda umumiy glutation (GSH) darajalarini oshirdi.

Xulosa qilib aytganda, ona ari suti o'zining antioksidant salohiyati va adiponektinga bog'liq bo'lmagan tarzda jigardagi AMPK ni faollashtirish orqali alkogolsiz yog'li jigar kasalligini (NAFLD) yengillashtiradi [10].

har kuni 666 mg liyofilizatsiyalangan (quritilgan) ona ari suti iste'moli simptomlarsiz semirib ketgan kattalarda quyidagi ijobiy ta'sirlarni ko'rsatdi: qon lipid profilini yaxshilash, yallig'lanishni kamaytirish, oksidlovchi stressni kamaytirish, salbiy kayfiyatni yengillashtirish, to'qlik hissini oshirish. Shunga qaramay, ona ari suti qo'shimchasining samarali dozasi va davolash davomiyligini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur. [11]

Adabiyotlar.

1. Лапынина Е.П., Репьева Л.А. /Минеральные компоненты маточного молочка. //Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2024. – Т. 13. - № 1 С.186-189 ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», г. Рыбное, Российская Федерация.
2. Кароматов И.Дж., Халилова Р.С. /Маточное пчелиное молочко и метаболический синдром. Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (43) 2020. С.75-89.
3. Репьева Л.А., Савушкина Л.Н. /Возраст личинок после прививки и его влияние на содержание редуцирующих сахаров и сахарозы в маточном молочке. /Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2023. – Т. 12. - № 1, ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г. Рыбное, Российская Федерация.
4. Митрофанов Д.В., Budnikova N.V. /Композиции из маточного молочка и трутневого расплода и их физико-химические показатели", Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2024. – Т. 13. - № 1, Collection of Scientific Papers of KRCANVM. 2024. Vol. 13. No. 1 С.197-201.
5. Репьева Л. А. /Влияние видовой принадлежности пчел на содержание протеина в маточном молочке ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г. Рыбное, Российская Федерация Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2022. – Т. 11. - № 1. С.154-157.
6. С. В. Клыченков, А. Д. Кручинина, Л. А. Бичурина, И. А. Сорокин/ Изучение антибактериальной активности пептидных фракций маточного молочка и трутневого расплода/Патологическая Физиология, Пензенский

государственный университет, Пенза, Россия/ Кузнецкая межрайонная детская больница, Кузнецк, Пензенская область, Россия.

7. Irene Lambrinoudaki 1, Areti Augoulea 1, Demetrios Rizos /Greek-origin royal jelly improves the lipid profile of postmenopausal women. // 2016 Oct;32(10):835-839. doi: 10.1080/09513590.2016.1188281. Epub 2016 May 26.
8. Hang Guo 1, Ai Saiga, Mikako Sato. Royal jelly supplementation improves lipoprotein metabolism in humans. //J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) Randomized Controlled Trial 2007 Aug;53(4):345-8. doi: 10.3177/jnsv.53.345.
9. Amir Hadi, Ameneh Najafgholizadeh, Elham Smadi Aydenlu. / Royal jelly is an effective and relatively safe alternative approach to blood lipid modulation: A meta-analysis. /Journal of Functional Foods. Volume 41, February 2018, Pages 202-209.
10. Alaa Hasanain Felemban, Ghedeir M Alshammari. /Activation of AMPK Entails the Protective Effect of Royal Jelly against High-Fat-Diet-Induced Hyperglycemia, Hyperlipidemia, and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Rats // Nutrients. 2023 Mar 18;15(6):1471. doi: 10.3390/nu15061471.
11. Ana Petelin, Saša Kenig, Rok Kopinč, Effects of Royal Jelly Administration on Lipid Profile, Satiety, Inflammation, and Antioxidant Capacity in Asymptomatic Overweight Adults. / Evid Based Complement Alternat Med 2019 Jun 13;2019:4969720. doi: 10.1155/2019/4969720.